

BUGUNGI O‘ZBEK ADABIYOTIDA JANRLAR TRANSFORMATSIYASI

Meliboyeva Maftuna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek adabiyotida yuz berayotgan janrlardagi shakliy va mazmuniy o‘zgarishlar, bu o‘zgarishlarning sabablari, shu jumladan yangi paydo bo‘layotgan janrlar, ularning xususiyatlari, o‘rganilishi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy tur, janr, globallashuv, janrlar transformatsiyasi, drabll, mini-roman.

Har qanday narsa yoki hodisa rivojlanish yo‘lidan borgani sari boshqa bir narsa hodisalar bilan o‘zaro ta’sirlashadi, qorishadi. Xuddi shu omil sababli yana bir yangi hodisa yuzaga keladi. So‘z san’ati bo‘lmish adabiyotda ham turfa xil janriy qorishuvlar sababli yangi janrlar, badiiy asar namunalari dunyo yuzini ko‘rmoqda. Tarixan ham bu jarayon tabiiy hisoblanadi. Har qanday tirik organizm ming yillar davomida evolutsiya natijasida takomilga yetib, rivojlana borishi hammamizga ayon. San’atlar, xususan, badiiy adabiyot ham tirik organizm misoli bugungi kungacha rivojlanib kelayotgani rad etib bo‘lmas haqiqatdir.

Dastavval yozma adabiyot paydo bo‘lmasidan ilgari, xalq og‘zaki ijodining sodda shakllari, keyinchalik esa bir oz kattaroq va murakkabroq og‘zaki ijod namunalari yuzaga kelgan. Xalq og‘zaki ijodining taraqqiyotga erishuvi bilan (albatta inson turmush tarzi darajasi oshishi bilan ham) yozma adabiyot folklordan o‘sib chiqqan. Asta sekinlik bilan yozma adabiyot ham turlarga bo‘lingan, turlardan keyin janrlar paydo bo‘lgan. Tur va janrlarning shu kabi rivojlanish evolutsiyasi bugungi kunga qadar davom etib kelmoqda.

Globalashuv jarayoni va janrlarning, shu jumladan boshqa san’at turlarining ham o‘zaro ta’sirlashuvi, qorishuvi natijasida badiiy adabiyotda birinchi navbatda shaklan ixchamlashish yuzaga keldi. Bunday o‘zgarishlar eng katta janrdan tortib eng kichik janrgacha o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Quyida shular haqida mulohazalarimizni bayon etamiz.

Dastlab so‘z yuritadiganimiz roman janrining ichamlashishi natijasida yuzaga kelgan mini roman haqida bo‘ladi. Keyingi yillar nasriy va she’riy asarlarning taraqqiyotida Ulug‘bek Hamdamning o‘rni beqiyosdir. U ijodkor sifatida bir qancha hikoya va qissalar bilan bir qatorda roman janrida ham samarali ijod qilgan adiblardan biridir. Adibning “Muvozanat”, “Isyon va itoat”, “Sabo va Samandar” romanlari adabiy tanqidchilikda ham yuksak baholangan. Yozuvchi bu romanlarida hayot voqeligini, inson xarakteridagi mavjud xislatlarni, ruhiy olamidagi quvonch va iztiroblarini, insonning botiniy olamidagi ziddiyatlarni turfa xil ohanglarda talqin etadi. 2014-yilda “Vatan haqida qo‘shiq” romanlar va hikoyalar jamlangan to‘plami nashr etildi.

Aynan shu oxirgi to‘plamga kiritilgan “Na’matak” mini romani ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi. Ayrimlar uni juda kichik hajmda ekanligi, bir hikoyacha kelishini pesh qilib roman deb atamaslik kerak, degan qarorga kelishgan bo‘lsa, boshqalar jahon adabiyotida urf bo‘layotgan mini romanlar yo‘lidagi bir urinish sifatida qarashmoqda.

Yozuvchining bu asarida inson kechinmalarini, ruhiy olamidagi ziddiyatlarni asosli talqin qilinishi bilan ajralib turadi. Roman qahramonlarining o‘zlarida tizgin yo‘q, muallif ham go‘yo bu xayollarni saralamay tasvirlaydi. Odamning o‘ylari oqimidagina namoyon bo‘ladigan insoniy mohiyatini psixologik tasvir orqali yuzaga chiqarsa-da, ruhiy

kechinmalardagi xislatlar mahorat bilan asar sujetiga singdirilgan. Bu tasvirlar an'anaviy tasvir usuliga emas, psixologik kechinmalarga singdirilgan hayot voqeligi mavjud. Asarda muayyan bir sujet chizig'i, muayyan odamlar taqdiri va diologlar ham yetakchilik qilmaydi. Bunda yolg'iz ko'ngil[5] kechinmalari talqin qilingan. Asar ong osti sezimlari, ruhiy olamdagi yashirin mayil-istaklar, iztiroblar, armonlar, orzularimizning o'ziga xos talqinini kuzatamiz.

“Na'matak” romani muayyan bir qiziq voqea-hodisaning badiiy talqiniga bag'ishlangan emas, unda an'anaviy obrazlar, tasvirlar, manzaralar, dialoglar yo'q: u - mini roman. Darhaqiqat, asar noan'anaviy shakldagi sujet liniyasiga ega, noan'anaviy talqin asar voqealarini harakatga keltiradi.

Muallif detalning bor kuchidan ta'sirchanlikni faollashtirishga, kitobxonni ijodga, o'z assosiativ dunyosiga sayohat qilishga va xayolotini kengaytirishga undash uchun foydalangan. Masalan, asardagi na'matak daraxti obrazi, uning sujet tizimidagi o'rni qahramonlar hayotining mungli qo'shig'i bo'lib tuyuladi. U bilan bog'liq bot-bot takrorlanib turadigan tasvirlar qahramonlar tiynatidagi g'alayonlar va sokinliklarni ifodalab, rivoya tempini muvozanatga keltiradi. Voqelikning tartibsiz tasviri ham, qahramonlar qalbidagi xaos yoki tartib tavsifi ham tabiat lavhasining shu tasvirlari ko'magida o'zaro uyg'unlik kasb etadi.

Eng muhimi, mini romanlar janrning yirik hajmli salmoqdor vakillari ko'tara olgan falsafiy-badiiy umumlashmalarni o'z bag'riga sig'dira olsa, davr, unda yashayotgan turfa odamlarning estetik ehtiyojlariga mos masalalarni yorita olsa, shuning o'zi kifoya.

Bugungi o'zbek adabiyotida yuz berayotgan yangilanishlar fonida yana bir yangi kichik janr vujudga keldi. Quyida shu haqida kuzatishlarimizni bayon etamiz. Axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi, kishilar ongu tafakkuridagi yangilanishlar va hayot ritmining tezlashishi adabiyotda ham o'z aksini topmoqda. Natijada esa qarashlarda, ijod mahsullarida ham keskin o'zgarishlar, yangilanishlar kuzatilmoqda. Hatto mitti asarlarni ham o'qiy boshladik.

Endi o'quvchini maishiy muammolar va kundalik hayot tasviridan ko'ra, tafakkur prizmasidan o'tgan qalb kechinmalari ustomonlik bilan badiiyat namunasiga aylanishi ko'proq o'ziga tortmoqda. Bugungi zamon kitobxonni o'zi sevgan asarni istagan joyida, istagan vaqtida qo'lida mitti aqlli vositalar yordamida mutolaa qilaveradi. Biroq vaqt va sharoit borasidagi ehtiyojlar zamonaviy prozaning tobora ixchamlashishini taqazo qiladi. Mana shunday hodisalar natijasi o'laroq butun dunyoda nano-adabiyot tushunchasi paydo bo'ldi. Bu yirik janrlarning hajman kichrayib borishi, umumbashariy muammolarni sanoqli so'zlar yordamida ifodalashni va muallifdan yuksak mahoratni talab etmoqda. Bu hodisa yozuvchilar so'z boyligining kamayishiga emas, aksincha ularning har bir so'z qadrini qalban his qilib, mulohazakorlik bilan so'z tanlashga majbur qiladi. Jumladan, o'zbek adabiyotida allaqachon mini-roman yaratildi va kitobxonlar va adabiy jamoatchilik tomonidan ko'p bor tahlilga tortildi; milliy adabiyotimizda mitti hikoyalar (drabllar) yozish bo'yicha ham ma'lum darajada tajriba to'plandi va bunday asarlar kitob holida chop etildi. O'zbek adabiyotshunosligida ayni yo'nalishda yosh olim, tadqiqotchi, adabiyotshunos Ma'suma Obidjonova ilmiy ishlar olib bormoqda.

www.baxtiyor.uz saytida 15ta eng sara drabllar berilgan. Bu kichik asarlar orasida o'zbek ijodkorlarining ham drabllari o'rin olgan. Quyida mualliflar va ular qalamiga mansub drabllar keltirilgan:

“Robiya (Muhammadxon Yusupov)

Ey Xudoyim, yaqinda tug'iladigan ukam ham qiz bolishini xohlardim. O'shanda biz buvijonim bilan birga yashardik...

Umid (Muhammadxon Yusupov)

“Biz boshqa hech qachon uchrashmaymiz! Boshqa hech qachon to‘qnash kelmaymiz! Boshqa hech qachon ko‘zlarimiz ko‘zlarimizga tushmaydi- Ko‘rishguncha”

Optimist (Muhammadxon Yusupov)

– Yangi poyabzal sotib olganimda doim bitta qo‘shimcha bog‘ichga ega bo‘lishimni o‘ylab quvonaman. Umuman kiyilmaydigan ikkinchi poy haqida esa o‘ylamaslikka urinaman...

Mas'uliyat (Arjumandbegim)

Yetti bolaning kiyimlari og‘irlik qilib uzilgan dor, uyidan bosh olib ketayotgan erkak oyoqlarini chalishtirib yiqitdi.

Qo‘rquv (Nodirabegim Ibrohimova)

– Endi uxla, toychog‘im, – ona shunday deb chiroqni o‘chirdi. – Oyi! O‘chirmang, iltimos. Qorong‘ilikdan juda qo‘rqaman! – dedi ko‘zlari ojiz bolakay”[6].

Ko‘rib o‘tganimizdek drabbl ham yangi janrlilik xususiyatlarini namoyon qiladi va jahon adabiyotidan andoza olgan holda o‘zbek adabiyotida ham muvaffaqiyat bilan qadam tashlab kelmoqda. Ishonimizki yaqin kelajakda bu ixcham janr o‘zining yuqori istiqboliga erishadi va o‘zbek ijodkorlari ham jahon darajasida e’tirof etiladilar.

Kuzatishlarimiz natijasida quyidagicha xulosalarga keldik. Eskidan qolgan janr kanonlarining yemirilishi, bugungi kunda turib hozirgi adabiy jarayondagi faol janrlar haqida qat’iy hukmga tayanib xulosa chiqara olmasligimiz ham ushbu olib borgan tadqiqotimiz orqali ma’lum bo‘ldi. Janrlar haqida qachonki o‘sha janr tarixiyga aylansa ya’ni ushbu janr bugungi kunda ahamiyatini yo‘qotsa, asl o‘zagidan ajralib qolsagina qat’iy qoidalar yarata olishimiz mumkin ekanligi yana bir bor o‘z isbotini topdi. Misol uchun, bugungi kunda masnaviy haqida gap ketganda be,alol uning janr xususiyatlarini keltirib o‘tish mumkin, bu qoidalarga to‘liq mos kelmaydigan asarni masnaviydan aniq ajrata olamiz. Chunki masnaviy tarixan eskirgan. Bugungi kunda janr sifatida yaratilib, boshqa kanrdagi asarlar bilan bir qatorda umr kechirayotgan emas.

Qachonki, bugungi janrlar ham ijtimoiy-estetik jihatdan o‘z qadrini yo‘qotsa va boshqa yaratilmasdan tarix sahifalaridagina qolib ketsa biz o‘shanda bu janr haqida to‘laqonli ma’lumot, hukm aytish imkoniga ega bo‘lishimiz mumkin. Hatto janr tadrijiy yo‘lini, qaysi davrda qanday xususiyatlari bo‘rtganini, yoki kamayganligini ham tadqiq qila olish mumkin bo‘ladi. Shu hisobda bugun adabiy jarayondagi faol harakat qilib kelayotgan janr uchun tugal xulosalarni aytish mumkin emas, barcha janrlar tog‘risidagi nazariyalar shartli ekanligini namoyish qiladi. Shunday bo‘lsa ham, qator olimlarning ta’kidlashlaricha janr har qanday evrilishlarga yuz tutmasin o‘zi uchun yetakchi bo‘lgan xususiyatlarni saqlab qoladi. Shu xususiyatiga qarab janrlar qoidalari ishlab chiqiladi. Asarlar janrlarga tasniflanadi.

Adabiyotimizda ro‘y berayotgan janriy ixchamlashishni chinakam ma’noda Ulug‘bek Hamdamning “Na’matak” mini-romani adabiyotshunoslik e’tiboriga havola qilgani bor gap. Ungacha ham Omon Muxtor, Xurshid, Do‘stmuhammad, Isajon Sulton kabi ijodkorlarning romanlari hajman boshqa romanlarga nisbatan muxtasar edi. shunga qaramay “Na’matak romanigacha ulardan hech biri yozuvchi sifatida o‘z asarini “Mini-roman” deb atamagan edi. shularni inobatga olgan holda roman janrining bunday hikoyasifat shaklga kelishini Ulug‘bek Hamdam nomi bilan bog‘laymiz.

Eng kichik janrlardan biri hisoblangan hikoyaning yanada qisqarib deyarli bir yoki ikki jumla shakliga kelishi hikoya janriga xos bo'lgan e'tibor qilib o'rgansa arziydigan hodisa hisoblanadi. Bu kabi hikoyalar kitobxon vaqtini tejashi bilan birgalikda, uni o'ylashga, qisqagina jumla ortiga yashiringan ma'noni ilg'ashga majbur qiladi. Shu jihati bilan inson tasavvurini boyitishga, fikrlash darajasini oshirishga xizmat qilishi shuhasiz janrning eng foydali jihatlaridandir.

Olib borgan tadqiqotimizning har ikkala obyektini alohida sinchiklab o'rganilsa, har biri katta bir mustaqil tadqiqot bo'la oladi. Shu jihatdan bizning tadqiqotimizda kamchiliklar uchrashi tog'ri qabul qilinadigan hodisa. Adabiyotshunosligimizni dunyo darajasiga olib chiqish uchun ham shu kabi janrlarni o'rganish masalasiga befarq qaramaslik, yosh talabalarni, ilmiy izlanuvchilarni shu soha bo'yicha yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shundagina har qanday janrning belgilari nisbatan mukammalroq qilib ishlab chiqilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdam U. Vatan haqida qo'shiq. (Romanlar va hikoyalar) - Toshkent, "Akademnashr", 2014.
2. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. –T.:O'qituvchi, 1979. –364 b.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.: Navoiy universiteti, 2018.
4. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: Akademnashr, 2013.
5. Умуров Х. И. Сайланма. Биринчи жилд. Рисолалар. - Т.: Фан, 2007.
6. www.baxtiyor.uz.